

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ТОЛЕРАНТЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МУҲИТДА ТОЛЕРАНТЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6004867>

Гафурова Нодира Равшановна

Фарғона давлат университети катта ўқитувчи

Аннотация: *Ушбу мақолада бошланғич таълимда толерантлик кўникмаларини ривожлантиришда ўқувчиларнинг оилавий муҳитда толерантлик кўникмаларини*

Бошланғич таълимда толерантлик кўникмаларини ривожлантиришда ўқувчиларнинг оилавий муҳитида ҳам толерант шароитни ривожлантириш ва либерал ижтимоий муҳитни яратиш зарур. Шунинг учун ҳам мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида боланинг ўз истак ва хохишлари, қизиқишларини эркин намоён қилиш, бошқалар билан мулоқот қилиш кўламини секин-асталик билан кенгайтириб бориш ишларини йўлга қўйиш керак.

Статистик маълумотларга кўра, оилада тинчлик ва тотувлик, эркинлик бўлса, оналар эътиборли бўлиши болаларда толерантликнинг кўникмаларини ҳам ривожлантиради. Лекин оилада тинчлик бўлса-ю, болага эътиборсизлик мавжуд бўлса толерантлик сустроқ бўлади. Бироқ оилада уриш-жанжаллар, зиддиятлар тез-тез такрорланса ушбу оилалардаги болаларда толерантлик жуда суст ривожланади. Оилавий зиддиятлар кўп бўладиган оилаларнинг фарзандида чўрткесарлик, зўравонлик, манманлик, бировни менсимаслик каби ҳусусиятлар юқори шаклда намоён бўлиши аниқланган.

Мактаб таълими, умуман, таълим-тарбия масаласи давлат ва жамиятнинг тараққиётини таъминловчи муҳим бўғинлардан биридир. Шу билан бирга, ушбу соҳа кенг жамоатчилик иштироки ва қўллаб-қувватлашини талаб қиладиган умуммиллий масаладир. Шу боис, ёшларни эркин, мустақил ва кенг фикрлаш қобилиятига эга, воқеа ва ҳодисаларга даҳлдорлик туйғусига эга бўлган, ҳар томонлама комил инсонлар этиб вояга етказиш – таълим-тарбия соҳасининг асосий мақсади ва вазифасидир. Зеро, «дунёдаги ривожланган давлатлар тарихига назар ташлайдиган бўлсак, уларда барча ислохотлар мактабгача таълим тизимидан, яъни боғчадан, мактабдан, тарбия масаласидан бошланганини кўрамыз. Чунки мактабни ўзгартирмасдан туриб, одамни, жамияни ўзгартириб бўлмайди. Ўтган аср бошида жадид боболаримиз шунинг учун ҳам мактаб масаласини энг биринчи ўринга қўйган эдилар». Шу билан бирга, ўқувчи-ёшларда турли ғоя ва қарашларга нисбатан тоқатли муносабатни ривожлантириш, бағрикенглик руҳида тарбиялаш ҳам таълим тизимидаги долзарб вазифалардан биридир.

Шундай экан, ўқувчиларда толерантлик кўникмаларини ривожлантиришда таълим тизимига қўйидаги вазифалар юклатилади.

- таълим муассасаларида аҳиллик, ижодий муҳит, миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, бу мақсадга эришиш учун зарурий шарт-шароит ва имконият яратиш;

- тарбия жараёнининг барча иштирокчилари орасида тоқатли мулоқот муҳитини ривожлантириш асосида ақидапарастлик, диний экстремизм ва миллий тараққиётимизга зарарли бошқа ғояларнинг кириб келишига қарши муросасиз курашишни ташкил этиш;

- ёшларни мустақил фикрлашга ўргатиш, уларни ватанпарварлик, меҳнатсеварик руҳида тарбиялаш;

- ўқувчи-ёшларнинг бўш вақтларини тўғри ташкил этиш, айниқса, спорт билан шуғулланишлари, қизиқишларига мос бўлган тўғаракларда шуғулланишлари учун шарт-шароитлар яратиш;

- ўқувчи-ёшларда китобхонлик, мутолаа маданияти, бадиий адабиётга муҳаббатни замон талабларини эътиборга олган ҳолда ривожлантириш;

- ўқувчиларнинг имкониятлари ва қизиқишларини инобатга олиб, уларни турли соҳалар бўйича касб-ҳунарга йўналтириш, уларнинг бирор бир аниқ касб-ҳунарни эгаллаши учун пойдевор яратиш;

- ўқишни ва ишлашни хоҳламайдиган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил вояга етмаганларни рўйхатга олиб, уларга тегишли ташкилотлар билан биргаликда зарур чоралар кўриб, жамоат кенгашида муҳокама қилиш;

- имконияти чекланган болаларни туман, шаҳар тиббиёт-педагогик комиссияси орқали махсус мактаб-интернатларга жойлаштиришга кўмаклашиш;

- синфдан ва мактабдан ташқари ишларни янгича шакл ва усулларда ташкил этиш, тарбияга бир бутунликда ҳамда тизимли ёндашиш;

- ўқувчиларни миллий қадриятларга таянган ҳолда оилавий ҳаётга тайёрлаш;

- таълим муассасаларида ўтказиладиган барча тарбиявий, маънавий-маърифий, маданий-оммавий ва спорт тадбирларининг маҳаллалар, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда олиб борилишига эришиш;

- иқтидорли, ижодкор ўқувчиларни рағбатлантириш ишларини маҳалла ҳамкорлигида амалга ошириш.

Бугунги кунда бошланғич синф ўқувчиларининг толерантлик кўникмаларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини такомиллаштириш, сифат ўзгаришларини намоён қилиш борасида жадал ислохотлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳузурида 2019 йил 23 август куни кенгайтирилган тарзда ўтказилган йиғилиш баёнининг 24-бандида «Миллий ғоя», «Одобнома», «Динлар тарихи», «Ватан туйғуси» фанларини бирлаштирган ҳолда 2020-2021 ўқув йилидан ягона «Тарбия» фанини жорий қилинди. Давлатимиз раҳбарининг ташаббуслари билан асос солинган янги фан ўқувчиларни

ҳаётга тайёрлаш, юксак билим ва салоҳиятли шахс, кучли дунёқарашга ва ҳаётий позицияги эга инсон бўлишига қаратилган махсус стратегия ҳисобланади.